

УДК 27-1

ISSN 0497-2597

Теолошки погледи

БЕРСКОНАУЧНИ ЧАСОПИС

XLV

3/2012

- Квинт Септимије Флоренс Тертулијан •
- Св. Максим Исповедник • Жељко Р. Ђурић •
- Ненад Д. Мијалковић • Давор Петровић •
- Мирослав М. Поповић • Ивица Чаировић •
- Борис Фајфрић • Чедомир Ребић • Ања Абрамовић •

Theological Views XLV (3/2012)

Теолошки погледи

ВЕРСКОНАУЧНИ ЧАСОПИС

Година XLV

Београд, 2012.

Број 3

САДРЖАЈ:

Издавач:Свети Архиепископски Синод
Српске Православне Цркве**Главни и одговорни уредник:**

Презвитер мр Александар Ђаковац

Редакцијски одбор:Митрополит проф. др Амфилохије Радовић
(Православни богословски факултет,
Универзитет у Београду)проф. др Богољуб Шијаковић
(Православни богословски факултет,
Универзитет у Београду)проф. др Свилен Тутевко (Богословски
факултет у Великом Трнову, Бугарска)проф. др Аристотел Папаниколау (Fordham
University, Theology Department)проф. др Џон Бер (St. Vladimir's Orthodox
Theological Seminary, New York)доц. др Давор Цалто (Институт за студије
културе и хришћанства)доц. др Александар Добријевић (Филозофски
факултет, Универзитет у Београду)др Александар Раковић (Институт за новију
историју Србије)**Сарадници:**

Презвитер Вукашин Милићевић

Радомир Маринковић

Срећко Петровић

Маријана Петровић

Градимиr Станић

Бојан Бошковић

Секретар редакције:

Снежана Крупниковић

Лектура и коректура:

Маријана Петровић

Графичка припрема:

Срећко Петровић

Штампа:Штампарија Српске Православне Цркве,
Краља Петра бр. 5, Београд

Тираж: 500 примерака

Теолошки погледи излазе три пута годишње
(мај, септембар, децембар)**Адреса редакције:**Теолошки погледи, Краља Петра бр. 5, Београд
телефон: 011 / 30 25 116

e-mail: teoloski.pogledi@spc.rs

http://teoloskipogledi.spc.rs/

Квиниј Сейтимије Флоренс Тершулијан

Против Праксеја (Поглавља 4–5) 431–434

Св. Максим Исјоведник

Расправа с Пиром (други део) 435–468

Св. Максим Исјоведник

Одговор Таласију XXII 469–478

Желько Р. Ђурић

Онтолошке разлике у фотографији и икони 479–494

Ненад Д. Мијалковић

Богословље Свете Тајне Евхаристије у Римокатоличкој цркви ... 495–531

Давор Пејровић**Мирослав М. Пойовић**Хришћански свет европског Запада и амерички домороци
у огледалу расправе Лас Касас – Сепулведа (1550–1551) 533–552**Ивица Чацровић**Каролиншка ренесанса – културни препород
који је променио Западну Европу 553–563**Борис Фајфрић**

Латински поход на Константинопољ 565–580

Чедомир Ребић

Узори и трагови стваралаштва у новом духовном свијету 581–591

Ања АбрамовићЕтно-социолошко истраживање
иницијације Свете Тајне Крштења 593–612

ОСВРТИ:

Блатоје Панџелић

За хришћанство са лицем окренутим ка свету 613–615

Џон Брек

Да ли ће људски клонови имати душу? 615–618

Светлана Н. ЛијашоваБелешке о иконографији
Крштења Господњег у Византији и древној Русији 618–624

ПРИКАЗИ

Исправка година излажења ранијих бројева *Теолошких погледа* ... 642–643

Упутство ауторима 644

Радови публиковани у *Теолошким погледима* су рецензирани. Објављени
текстови представљају ставове аутора.ИЗДАВАЊЕ ОВЕ СВЕСКЕ ПОМОГЛА ЈЕ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

дешавања с краја VII века у англо-саксонској Енглеској користио је зборник *Archbishop Theodore: Commemorative Studies on his Life and Influence*, ed. Lapidge, M. Cambridge, 1994, који обилује студијама о анализама доласка Теодора из Тарса у Рим, а затим у Кантербери; анализирају се дешавања у Риму из датог периода, затим се говори о употреби језика у књижевности, итд...

Питер Браун је користећи најсавременије зборнике о датим проблемима у историји са више аспеката сачинио анализу великог броја тема. На пример, аутор се сложио да је Кристофер Досон у свом делу *Making of Europe: An Introduction to the History of European Unity*, утврдио један нови пут ка анализи специфичних ситуација из периода од VIII до X века, посебно

истичући раздобље Карла Великог и дешавања на његовом двору и труд његових саплеменика да духовно стање и јединство у целој Европи усагласе са стремљењима ка најбољем разумевању стања у Западној Европи у том периоду.

Књигу *Усјон хришћанства на Западу*, аутора Питера Брауна, препоручујемо свим истраживачима из области историје Цркве, догматике, агиологије, историје политике, културологије, демографије, јер пружа нову анализу дешавања у Западној Европи у првом миленијуму после Христа, прожету захтевима савременог човека, који покушава да изнађе решење за своје проблеме у контексту измена живота у друштву на прелазу из XX у XXI век.

Бакон мр Ивица Чаировић

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске

Година IV, бр. 4

Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2012,

VIII + 498 стр.

[ISSN 1840-4626]

Периодична публикација *Гласник Удружења архивских радника Републике Српске*, стручни орган Удружења, покренута је 2009. године и излази већ четврту годину за редом.

Часопис излази једном годишње, а главни и одговорни уредник *Гласника* је Душан Поповић.

Гласник за 2012. годину (број 4), на пет стотина страна, у више рубрика (од којих су

за научне/прегледне радове/ расправе резервисане следеће: *Архивистика; Историографија; Објављивање архивске грађе; Објављивање информативних средстава*; поред ових, за осврте, информативне прилоге и коментаре ту су рубрике *Прикази и осврти; Библиографија; Из дјелатности Удружења и In memoriam*) читаоцима доноси занимљиве чланке, историографске прилоге, грађу и референтне текстове. Стручни радови објављени у овом броју *Гласника* опремљени су апстрактима и кључним речима (неки и библиографијом коришћених радова одн. извора), као и сажецима на енглеском језику и одговарајућом УДК класификацијом.

Од бројних прилога објављених у овом броју, издвојили бисмо следеће: Љубица Ећимовић „Заштита тајних и личних података и коришћење архивске грађе у Архиву Републике Српске“; Горан Ђуран, „Историјски извори из раздобља стварања Републике Српске (24. октобар 1991–28. фебруар 1992)“; Жељко Савановић, „Мостови сјеверозападне Босне од праисторије до 1918. године“; Ђуро Тошић, „Брачна превара на теразијама правде (Убијени властелин Франческо Димитрија Рањина 'dedit causam mortis sue')“; Аранђел Смиљанић, „Кад је умро Озрен Копијевић“; Боривоје Милошевић,

„Светозар Милетић и устанак у Босни и Херцеговини 1875–1878. године“; Радован Субић, „Вилијам Стилман и Херцеговачки устанак (1875–1878)“; Зоран С. Мачкић, „Руска колонија у Бањалуци 1941–1945. године“, Маријана Тодоровић Билић, „Пропаганда у штампи Хрватске Крајине у вријеме боравка Виктора Гутића у Бањалуци, од априла до августа 1941. године“; Драго Његован, „Српски устанак у Дрвару и Србу 27. јула 1941. године“...

Међу текстовима из области архивистике и историографије нарочиту пажњу привлачи број прилога који се дотиче домаће црквено-историографске и богословске проблематике, што овај часопис чини интересантним за српског црквеног читаоца, а посебно за изучаваоца ових тема.

Тако, у последњем броју *Гласника*, Милан Кострешевевић у чланку под насловом „Епископ захумско-херцеговачки др Тихон Радовановић и његов допринос развоју српске богословске мисли“ представља историјско-теолошки концепт у ком је овај епископ деловао као научни радник, упућујући основне замерке теолошко-херменеутичком концепту овог аутора, али истичући његове заслуге за покретање до тада неистражених питања у српској богословској јавности и пози-

тивно вреднујући његов допринос развоју библијске науке на српском говорном подручју.

Драган Шућур у тексту „Резолуција свештеника Босанске Крајине“ говори о настојањима комунистичких власти да после 2. светског рата изврше утицај тј. притисак на Цркву оснивајући прорезимска удружења свештеника по социјалистичким југословенским републикама. У овом раду се говори о почетку формирања Удружења православних свештеника из Босне и Херцеговине, посебно о првом састанку неколицине свештеника из БиХ који је одржан 1947. у Бањалуци, на ком је донесена „Резолуција свештеника Босанске Крајине“.

Вељко Ђурић Мишина у прилогу насловљеном као „Случај викарног епископа хвостанског Варнаве Настића у контексту зачетка такозваног 'америчког' раскола у Српској Православној Цркви“ посматра зачетак трагичног 'америчког раскола' кроз судбину викарног епископа Варнаве Настића, али и кроз односе епископа Дионисија Миливојевића и Николаја Велимировића и утицај југословенских државних институција на збивања у Патријаршији Српске Православне Цркве.

Бошко М. Бранковић у прилогу под насловом „Нелегално постављање оgrade око црквеног гробља у селу Јањила код Бо-

санског Петровца 1985. године“ пише о утицајима комунистичке идеологије на однос према СПЦ у социјалистичкој Југославији, конкретније о случају из 1985. године, када су у селу Јањило, у околини Босанског Петровца, мештани оградиле сеоско гробље које се налази уз локални храм, и оградом – постављеном 5 метара испред улаза у храм – преградили црквену порту, те доноси препис тим поводом послатог писма пароха босанскопетровачког о. Сретка Ђенића надлежном Епископу Николају (Мрђи), као и писма Еп. Николаја председнику СО Босански Петровац, Комисији за односе са верским заједницама СР Босне и Херцеговине и Св. Арх. Синоду СПЦ. (О томе колика је била заинтересованост државних органа да реши поменути проблем покушаја отуђења црквене имовине говори и податак да, поред свих настојања Цркве да се ограда уклони, овај случај није решен све до распада СФРЈ и почетка рата у БиХ 1992. године.)

Радован Пилиповић у тексту „Манастир Гомирје – скица за монографију“ прати историјски ход манастира Гомирје. Постављајући живот манастира у контекст политичке историје и најзначајнијих друштвених процеса, аутор текста рад заснива на критичком разматрању објављених извора и

литературе, али и архивалија манастирске провенијенције, тачније необјављених документарних извора који се чувају у *Остшавини Радослава М. Грујића* у Музеју Српске Православне Цркве у Српској патријаршији у Београду. Исти аутор у тексту „Успомене свештеника Петра Икономовића“ доноси текст занимљиве кратке аутобиографије о. Петра Икономовића, пароха нишке Саборне цркве Св. Тројице и српског националног прегоаца...

Замерке које бисмо – у погледу изгледа четвртог броја *Гласника* – могли упутити одnose се на техничко-графичку уређеност текстова – првенствено на неуједначеност интерпункције и недостатак српских слова у курзиву. Надамо се да ће ти ситни недостаци бити исправљени, и да ће *Гласник Удружења архивских радника Републике Српске* на истом курсу наставити своје постојање и своју мисију.

С. Пешировић